

ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯ: МУАММОЛАР, САБАБЛАР ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Очилбоев Азизбек Баходиржон ўғли

*Тошкент Халқаро Вестминстер университети
академик лицейининг ходимлар бўлими нозири.*

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон таълим тизимидаги коррупциянинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари ҳамда унинг мамлакат иқтисодий ва ижтимоий ҳаётига таъсири кўриб чиқилади, Ўзбекистон таълим тизимидаги коррупцияни юзага келишига йўл очиб берган кадр танлаш масаласига чуқурроқ ёндашилмаслиги, олий таълимда коррупцияга олиб борадиган ҳолатларга барҳам берилмагани, таълим сифати пастиги, олий таълимга қабул жараёнининг шаффоф эмаслиги, салоҳиятли ва замон талабига мос кадрлар етишмаслиги, талабаларнинг ўқув жараёнига енгил-елпи муносабатда бўлиши, ойлик маошларнинг камлиги, қоғозбозлик жараёнларининг кўплиги каби сабаблар аниқ факт ва статистикалар орқали таҳлил қилинади, ушбу муаммоларни бартараф этиш, мамлакатда коррупция билан боғлиқ ҳолатни батамом тугатиш ёки камайтириш учун ечимлар таклиф қилинади. Қолаверса мақолада “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг ижроси, 2020 йил 29 июнда ташкил этилган Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг фаолияти, Ўзбекистоннинг коррупция билан боғлиқ жаҳон стандартларидаги кўрсаткичлари ҳамда Коррупцияга қарши курашишда ривожланган мамлакатлар тажрибаси, ҳақида баён этилади.

Калит сўзлар: коррупция, таълим тизими, Давлат, мансабдор шахслар, фуқаро, Қонун, қарор, фармон, хориж тажрибаси.

Ҳар қандай мамлакатнинг эртанги куни, эртанги қиёфаси, жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва қудрати бугун унинг таълим тизимига бераётган эътиборига боғлиқдир. XIX асрда яшаб, фаолият юритган, тарихда “темир канслер” номи билан қолган буюк давлат арбоби Отто фон Бисмарк: “Агар мамлакат бугун бор маблағини таълим тизимига сарфламас экан, ушбу маблағни келажакда қамоқхоналар қуриш учун сарфлайди”, - деган фикрларни айтган эди. Бундан кўришимиз мумкинки, таълим тизимини ислоҳ қилиш барча даврларда барча мамлакатлар учун энг устувор вазифа бўлиб келган. Таълим тизими “Буқаламун” ҳайвонига ўхшайди. “Буқаламун” ҳолатга қараб доимий равишда рангини ўзгартиргани каби, таълим тизими ҳам замон талабига қараб мунтазам равишда ўзгариб бориши керак.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, таълим тизимини доимий равишда ислоҳ қилиш биз ўйлаганчалик осон иш эмас ва бир қанча муаммолар бунга қаршилиқ қилади. Таълим тизимини молиявий қўллаб-қувватлашга зарурат туғилса-ю, мамлакатнинг иқтисодий аҳволи танг бўлса, таълимга оид бир қонун иккинчи бир қонунни инкор этса ёки унга зид бўлса, янгиланаётган таълим тизими эскирган қонунчилик тамойиллари билан ёндашилса, “коррупция” деган бало таълим тизимининг қон-қонига сингиб кетган бўлса, таълим тизимини ислоҳ қилиш режаси секинлашади ёки умуман амалга ошмайди.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Ўзбекистон таълим тизимидаги коррупциянинг келиб чиқиш сабаблари ва таъсири юзасидан бир қанча мустахассисларнинг фикри ўрганилди. Раҳим Шерқулов фикрига кўра, коррупция билан боғлиқ вазият асосан олий ўқув юртларига қабул жараёнларида юзага келмоқда.

Порахўрликка қарши курашиш мақсадида олиб борилаётган комплекс чора-тадбирларга қарамай, “ўқишга киритиб қўяман, тестни ҳал қилиб бераман”, деган ва шу орқали мўмай пул ишлаб олиш илинжидаги фирибгарлар ҳали-ҳануз учраб турибди. Афсуски, “Фарзандим диплом олса бўлди, у ёғи бир гап бўлар” қабилида иш тутадиган, фарзандининг қобилияти, билими ва салоҳияти етарлими ёки йўқ, бунга иккинчи даражали масала сифатида қарайдиган ота-оналар ҳам йўқ эмас. Раҳим Шеркулов аксарият ҳолларда пора бериш ташаббуси айнан фуқароларнинг ўзидан чиқаётганини алоҳида таъкидлаган. Ваҳолонки, жамиятни ҳалол ва коррупциядан ҳоли ҳудудга айлантиришга барча бирдек масъул ҳамда порахўр кимсаларга қарши курашишда фуқароларнинг ҳаракати асосий кучга эгадир.

Навбатдаги таҳлил Башорат Баҳриддиновага тегишли бўлиб, у олий таълимда коррупциянинг олдини олишга қаратилган 5та омил ҳақида маълумот беради. **Биринчи омил**, кадр танлаш масаласига чуқурроқ ёндашиш керак. Дарҳақиқат, битта нотўғри танланган кадр жамоага йиллаб ҳар томонлама зарар келтиради. Қолаверса, кўпчилик олий таълим муассасаларида ишга қабул қилишда уруғ-аймоқчилик, маҳаллийчилик каби иллатларга ҳам барҳам бериш керак. **Иккинчи омил**, олий таълимда коррупцияга олиб борадиган ҳолатларга барҳам бериш зарур. Тамагир пора олишнинг ўзига хос механизмини яратади, мавжуд баҳолаш мезонларини ўз фойдасига хизмат қилдиришга уринади: баҳолаш талабларини оғирлаштиради, фан дастуридан ташқари билимларни сўрайди, қайта ўзлаштириш, талаба мустақил иши доирасида ортиқча сарф-харажат билан боғлиқ бир неча саҳифалик реферат, ҳеч қандай амалий аҳамияти йўқ топшириқлар, бугунги кунда самарадорлигини йўқотган, кўр-кўрона кўчириб келинадиган конспектлар, сон-саноксиз ва сифатсиз тузилган тестларни ёдлатиш, керакли-кераксиз китобларни тавсия этиш, сотиш ва ҳоказолар билан талабанинг тинкасини қуритади, охир-оқибат, талаба устознинг олдига ўзи “таклиф” билан келади. **Учинчи омил**, Профессор-ўқитувчини аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш лозим. **Тўртинчи омил**, баҳолаш жараёнига ташқи таъсирларни камайтириш, фақат талаба эмас, профессор-ўқитувчини ҳам ҳимоялаш чора-тадбирларини кучайтириш керак. **Бешинчи омил**, таълимга оид чиқаётган қонунлар, қарорлар ёки низомлар қотиб қолмаслиги керак ва у замон талабидан келиб чиқиб такомиллаштириб борилиши керак.

Азамат Акбаровнинг фикрига кўра эса, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг етарлича назорати йўқлиги таълим соҳасида коррупция кўламининг ўсишига сабаб бўлмоқда. Талабалар таълим жараёнида ҳуқуқлари поймол қилинганлиги ҳақида кўп арз қилади. Оралиқ сессияда имтиҳонлар, амалиётни ўтиш учун пул тўлаш керак, баҳоларни улгуржи, яъни талабаларнинг бутун гуруҳи, ҳатто курс учун сотиб олиш ҳодисаси кенг тарқалган. Азамат Акбаров коррупциянинг иқтисодий сабабларидан бири давлат ходимлари маошларининг кам экани ҳамда тақиқловчи меъёрлар сонининг ҳаддан ортиқлиги, деб ҳисоблайди. Қолаверса, мактабни битирувчиларнинг билим савияси, даражалари ва университетларнинг абитуриентларга қўядиган талаблари орасида жуда катта фарқ бор. Шу сабабдан университетга кириш қийинлашибгина қолмай, амалда имконсиз бўлиб қолмоқда, шунинг учун эса мактабни битирувчилар ва уларнинг ота-оналари олий ўқув юртига киришнинг ноқонуний усулларини қўллашга уринади. Демак, жорий таълим тизимининг ўзи коррупцияга йўл очиб беради.

Хулоса қилиб айтганда, таълим тизимида коррупциянинг юзага келишига, аввало, Ўзбекистонда таълим тизими мукамал йўлга қўйилмагани, Халқ таълими вазирлиги ва

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги фаолиятининг узвий боғлиқ эмаслиги, олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларининг тўла шаффоф ўтмаслиги, мактабда олинган билимлар билан олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида берилувчи саволларнинг номутаносиблиги, жойларда қонунларнинг ишламаслиги, фуқароларнинг ҳуқуқий саводсизлиги сабаб бўлмоқда.

Тадқиқот методологияси (Research methodology). Ўзбекистонда коррупция билан боғлиқ вазиятлар ёки маълумотлар кўп ҳолларда оммавий ахборот воситалари ёки халқ учун очикланмайди. Натижада, манбалар етишмаслиги муаммоси юзага келади. Ушбу иш учун маълумотлар йиғишни аввало, талабалар ўртасида онлайн сўровнома ташкил этишдан бошлаш энг тўғри йўлдир. Сўровномада талабалар саволларга жавоб бериш билан биргаликда ўз шахсий фикрларини ҳам ёзиб қолдиришлари мумкин бўлади. Натижада, қайси олий таълим муассасасида коррупцияга оид қандай ҳолатлар юзага келгани, талабалар қандай ҳолларда коррупцияга йўл қўяётгани, ўқитувчиларнинг савияси ва талаби ҳақида маълумотга эга бўлишимиз мумкин.

Иккинчидан, таълим ва коррупцияга қарши курашиш соҳаларида фаолият юритаётган масъул шахслар билан интервьюлар ташкил этган ҳолда, маълумотлар базаси кенгайтирилади. Хусусан, 2020 йилнинг 29 июн санасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4761 сонли Қарори асосида ташкил топган Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг масъул ходимлари ёки бевосита агентлик директоридан, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазири ёки вазирликнинг масъул ходимларидан, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазири ёки вазирликнинг масъул ходимларидан интервьюлар тайёрланади.

Аниқ факт ва статистикалар маълумотларнинг ишончилигини кафолатлайди. Йиллар давомида мамлакатда коррупция билан боғлиқ вазият қанчалик яхшилангани ёки ёмонланганини ҳисоблаб боровчи халқаро индекслар мавжуд. Коррупция даражасини ўлчашга қаратилган индекслар сони кейинги йилларда ортиб бормоқда. Кўп муурожаат қилинаётган мазкур индекслар Transparency International (Халқаро шаффофлик) ташкилотининг коррупция индекси, Жаҳон банкининг глобал бошқарув кўрсаткичлари, янги турдаги ўлчаш ва баҳолаш воситалари саналмиш Халқаро шаффофлик ташкилоти барометри (GCB) ва Global Integrity ташкилотининг глобал яхлитлик индекси. Шунингдек, Price water house coopers шаффофлик индекси ҳам ўзига хос нуфузга эга. Мамлакатлар, одатда, амалда CPI (Perception Corruption Index)дан фойдаланади. Transparency International томонидан 1995 йилдан бери коррупцияни ўлчаш учун фойдаланиладиган индекс – CPI ёрдамида коррупциянинг миқдорий ўлчови ўтказилади ва унинг мамлакатлар ўртасидаги тақсимоти кўриб чиқилади. Масалан, CPI рейтингида 2020 йил якунларига кўра, Ўзбекистон 26 балл билан 180 давлат орасида 146 ўринни эгаллаган. Таққослаш учун, 2016 йилда 21 балл билан 176 давлат орасида 156 ўринни эгаллаган эди. Аниқ статистикалар асосида йиллар давомида амалга оширилган ишлар ва ўзгаришларни ўзаро солиштирсак, унинг ижобий ёки салбий томонга ўзгарганини кўришимиз мумкин бўлади.

Коррупцияга қарши курашишнинг ички ва халқаро устувор ҳуқуқий асослари. Коррупция дунё миқёсида ҳал этилиши лозим бўлган глобал муаммолардан биридир. Ушбу иллат ҳар қандай давлат ва жамиятнинг сиёсий-иқтисодий ривожланишига жиддий путур етказди, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг поймол бўлишига олиб келади. Шу боис унга

қарши кураш халқаро аҳамият касб этиб, жаҳон сиёсатининг муҳим масалалари қаторидан жой олган.

Маълумки, бу иллатнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш, коррупцияга қарши курашнинг самарали йўлларини топиш бўйича мутахассислар, турли институтлар ва халқаро ташкилотлар томонидан юзлаб, минглаб тадқиқотлар ўтказилган. Ўзига хос рейтинглар тузилиб, ҳар хил кўрсаткич ва рақамлар қайд этилган жадваллар яратилган. Ҳатто коррупциянинг хилма-хил кўринишидаги формулалари ҳам ишлаб чиқилган. Ҳанузгача, барча миллатлар учун қўл келадиган, қарши курашда асқотадиган ягона ечим йўқ. Шундай экан, ҳар бир миллат мазкур иллатга қарши курашиш стратегиясини ўзи белгилайди.

Шулардан келиб чиқиб, 2017 йил 3 январ куни **“Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни** қабул қилиниб, коррупцияга қарши курашишнинг ҳуқуқий механизми яратилди.

Мазкур Қонуннинг 3-моддасида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга доир тушунчаларга таъриф берилган, яъни коррупция – шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини, ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этишидир.

Мазкур Қонун ўз навбатида, фуқароларга коррупция ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликнинг нима эканлиги ва уларнинг салбий иллатлари ҳақида маълумот беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги **ПФ-6013-сонли “Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони** қабул қилиниб, мазкур Фармон асосида коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини, шунингдек, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг тизимли сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш ҳамда коррупцияга қарши курашиш чораларининг самарадорлигини оширишга қаратилган давлат ва бошқа дастурларни шакллантириш ва амалга ошириш мақсадида Коррупцияга қарши курашиш Агентлиги ташкил этилди.

Мазкур Фармон асосида қуйидаги чора-тадбирларни босқичма-босқич амалга ошириш белгиланлиги аҳамиятлидир, хусусан:

- 2020-2021 йилларда барча давлат ва хўжалик бошқаруви органларида коррупцияга қарши ички назорат тизими (“комплајенс-назорат”) ни босқичма-босқич жорий этиш;
- давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги фаолияти, шунингдек ушбу соҳадаги давлат ва бошқа дастурлар самарадорлигини мониторинг қилиш ҳамда баҳолаш имконини берувчи **E-Anticor.uz** электрон платформасини жорий этиш;
- коррупция ҳолатлари ҳақида хабардор қилиш имконини берувчи махсус мобил дастурий таъминотни жорий этиш.

Қайд этиш лозимки, олиб борилаётган ислохотларни амалий ҳаётга татбиқ этиш мақсадида 2020 йил 4 февралда **Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Вакили (Омбудсман)** томонидан Коррупцияга қарши кураш бўйича идоравий чора-тадбирлар дастури тасдиқланган бўлиб, фуқаролар ва юридик шахслар вакиллари томонидан

коррупция ҳақида хабар бериш механизмлари жорий этилганлиги аҳамиятлидир, хусусан бугунги кунда:

- Омбудсманнинг “10-96” ишонч телефони ва виртуал қабулхонаси фаолият юритмоқда;
- фуқаролар ва юридик шахслар вакилларининг коррупциявий ҳолатлар бўйича ҳамда ходимларнинг бошқа қонунга хилоф ишлари тўғрисидаги мурожаатлари таҳлил қилиниб борилади, уларнинг натижалари одоб-ахлоқ комиссияси йиғилишларида муҳокама қилинади.
- Омбудсман Котибиятига ишга биринчи марта қабул қилинаётган шахслар учун коррупцияга қарши курашиш мақсадида йўл-йўриқларни тушунтириш, хизмат вазифасига қўйиладиган асосий мажбуриятлар, таъқиқлар, чекловлар, талаблар ва идоравий одоб-ахлоқ қоидалари мазмун-моҳияти 3 иш кунидан кечиктирмай тушунтирилади.
- Вакилга коррупция билан боғлиқ бўлган мурожаатларга эътибор қаратадиган бўлсак, 2020 йилнинг 6 ойи давомида **“Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига** мувофиқ Омбудсман томонидан Бош прокуратурага 17 та мурожаат юборилган (2019 йил - 21 та). Ушбу мурожаатлардан 2 таси ўз тасдиғини топган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 майдаги **“Прокуратура органлари кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5438-сонли** ва 2019 йил 27 майдаги **“Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сонли** фармонларининг 2-банди 7-хатбошиси ҳамда 6-бандига асосан коррупцияга қарши курашиш соҳасида давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ходимларининг малакасини ошириш Бош прокуратура Академиясининг асосий вазифаларидан бири сифатида белгиланди.

Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 6 июлда **“Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайитириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6257-сон Фармони** ҳамда 2021 йил 6 июлдаги **“Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5177-сон қарори** имзоланди.

Унга асосан:

- Мамлакат ривожланишининг бугунги босқичида коррупция Ўзбекистон давлати ва жамияти тараққиёти учун энг жиддий хавф-хатарлардан бири эканлиги қайд этилди;
- Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан **“Коррупцияга оид жиноятларни содир этишда айбдор деб топилган шахсларнинг очик электрон реестри”** юритилиши белгиланди;
- 2022 йил 1 январдан бошлаб, давлат хизматчилари, давлат улуши 50 фоиздан юқори бўлган ташкилотлар, давлат корхоналари ва муассасалари раҳбарлари ва ўринбосарлари, уларнинг турмуш ўртоғи ва вояга етмаган

фарзандларининг даромадлари ва мол-мулкани мажбурий декларация қилиш тизими жорий этилиши кўрсатилди;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига коррупцияга оид жиноятлар тоифасига кирувчи моддаларнинг аниқ рўйхатини белгилаш вазифаси белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йили 3 февралдаги 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “*Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили*”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-сон Фармони иловасининг 34-банди ижросини (Коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш) таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш бўйича **2021-2025-йилларга мўлжалланган Миллий стратегияси** лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Қолаверса, **Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг** бешинчи, яъни, “Ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартибига қарши жиноятлар” бўлимининг **210-моддасидан 214-моддасигача** пора олиш, пора бериш, пора олиш-беришда воситачилик қилиш, Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш, Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши каби жиноятларга нисбатан кўриладиган жазолар аниқ белгилаб қўйилган.

Коррупцияга қарши курашишнинг устувор ҳуқуқий асослари қатор халқаро ҳуқуқий нормаларда ўз ифодасини топган бўлиб, уларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- 2003 йил 31 октябрда қабул қилинган БМТнинг Коррупцияга қарши Конвенсияси;
- 2000 йил 15 ноябрда қабул қилинган БМТнинг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенсияси;
- 1999 йил 27 январдаги Европа Кенгашининг “Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисида”ги Конвенсияси;
- 1999 йил 4 ноябрдаги “Коррупцияга учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисида”ги Конвенсиялари ва бошқалар.

Таъкидлаш лозимки, коррупция келтирадиган зарар барча давлатлар учун тенг саналиб, мазкур иллат давлатнинг турли соҳаларига, хусусан сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий жабҳаларида амалга ошириладиган ислохотларга ҳамда мамлакатнинг халқаро майдондаги имиджи ва инвестициявий жозибадорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон юқорида таъкидланган халқаро нормалардан 2008 йилда *Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенсияси*, шунингдек, 2010 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти доирасида қабул қилинган *Коррупцияга қарши кураш бўйича Истанбул Ҳаракат режасини* ратификация қилган.

Коррупцияга қарши кураш: ривожланган мамлакатлар тажрибаси. Хорижий давлатлар тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, кўплаб давлатларда, хусусан *Сингапур, Буюк Британия, Германия, АҚШ* каби ривожланган мамлакатларда “**Давлат хизмати тўғрисида**”ги, “**Давлат хизматида жамоатчилик назорати тўғрисида**”ги Қонунлар

ҳамда давлат хизматчилари, мансабдор шахслар, шунингдек судьяларнинг хатти-ҳаракат меъёрларини тартибга солувчи **Ахлоқ кодекслари** мавжуд эканлигини кўришимиз мумкин.

Эътиборли жиҳат шундаки, мазкур нормалар билан давлат хизматчиларининг олиши мумкин бўлган совға ёки ҳадяларнинг аниқ миқдори ҳам белгилаб қўйилган. Масалан, АҚШ да ушбу миқдор 20 АҚШ долларини, Францияда 35 евро, Буюк Британияда 140 фунт, Россияда 3000 рубл этиб белгиланган, Канадада эса мансабдор шахсларнинг пул кўринишидаги совғалар қабул қилиши қатъиян тақиқланади, Сингапурда давлат бошқарувида фаолият кўрсатувчи мансабдор шахсларнинг гонорар, займ, қимматли қоғозлар каби тўловларни олиши таъқиқланган.

Бундан ташқари, бугунги кунда илғор хорижий давлатларнинг коррупцияга қарши самарали кураш олиб бориш жараёнида қўллаётган усулларидан бири бу давлат хизматчиларининг мол-мулки, даромадлари ҳамда катта ҳажмдаги ҳаражатларини декларация қилишнинг мажбурий этиб белгиланганлигидир. Бундан кўзланган асосий мақсад мансабдор шахсларнинг ноқонуний даромад олишни олдини олиш ва манфаатлар тўқнашувини бартараф этишдан иборатдир. Давлат хизматида ушбу усул бугунги кунда **150 дан ортиқ мамлакатда** қўлланилмоқда

Таъкидлаш жоизки, давлат хизматчиларининг мулкӣ декларация тизими коррупциянинг олдини олиш, ноқонуний бойиш ва манфаатлар тўқнашувини аниқлашнинг қудратли воситасидир. Жаҳон банки маълумотларига кўра, Европа хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатларнинг аксариятида активларни декларациялашнинг кенг жамоатчилик учун ошқора тизими йўлга қўйилган. Коррупцияга қарши амалдаги халқаро стандартлар, жумладан, **БМТнинг Коррупцияга қарши конвенсияси** ва бошқа катор ҳуқуқӣ ҳужжатларда давлат хизматчилари томонидан активларнинг эълон қилиниши коррупцияга қарши самарали восита экани эътироф этилган.

Бу борада *Дания тажрибасига кўра*, 2002 йилда қабул қилинган **“Коррупция тўғрисида”ги Дания Қонуни** коррупциянинг олдини олиш чора-тадбирларининг устуворлигини белгиловчи, таъсирчан огоҳлантирувчи хусусиятга эга бўлган асосий норматив-ҳуқуқӣ ҳужжатдир. Хусусан, ушбу қонуннинг қоидалари Дания ҳукумати вакиллари ҳар йили ўз мол-мулки ва шахсий даромадлари тўғрисидаги маълумотларни нашр этишга, хорижий компанияларда акцияларга эга бўлишни тақиқлашга мажбур қилади, бу уларнинг бошқарув фаолиятининг ошқоралиги ва шаффофлигини, коррупцион ҳолатларини олдини олишга ёрдам беради.

Бундан ташқари, *Финляндияда* Молия вазирлиги давлат хизматчилари ахлоқининг асосий мувофиқлаштирувчи органи ҳисобланиши билан характерлидир. Молия вазирлиги ҳукумат амалдорлари учун имтиёзлар ва совғаларни бериш ва олиш тартибини белгилайди, шунингдек давлат хизматчилари даромадларини текшириш ваколатига ҳам эга. Финляндия миллий тафтиш бюроси (НАОФ) эса мамлакатда коррупцияни олдини олиш мақсадида йилда икки мартаба марказий ҳукумат молиясини текширади, солиқ сиёсатини назорат қилади ва сиёсий партиялар ва сайлов компаниясини молиялаштиришни назорат қилади.

Корея Республикасида Коррупцияга қарши курашиш бўйича мустақил комиссия (ингл. Anti-Corruption and Civil Rights Commission) фақат Президент олдида ҳисобдор ҳисобланади, ушбу комиссия мамлакатда антикоррупцион сиёсатни мувофиқлаштиради, коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш билан

шуғулланади, коррупциявий хавф-хатарлардан хабардор этиш масалалари бўйича халқаро ҳамкорликни амалга оширади, антикоррупцион дастурларнинг амалга оширилиши юзасидан даврий ҳисоботлар тақдим этади ҳамда бошқа бир қатор вазифаларни бажаради.

Сингапурда доимий фаолият кўрсатувчи ихтисослаштирилган орган – сиёсий ва функционал мустақилликка эга бўлган Коррупция ҳолатларини кидириш бюроси (ингл. Corrupt Practices Investigation Bureau) 1952 йилда ташкил этилган бўлиб, коррупцияга қарши курашишда муҳим бўлган ҳисобланади. Ушбу мустақил орган Сингапур иқтисодиётининг давлат ва хусусий секторларида коррупциянинг олдини олиш чораларини кўради, бунда мансабдор шахсларга берилган ҳар қандай шаклдаги “мукофот ёки совға” коррупция сифатида қаралади.

Коррупцияга қарши курашиш органининг самарали фаолиятида маҳаллий бўлинмаларнинг роли муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, **Германия ва Австрия тажрибаси** ҳам коррупцияга қарши курашишда маҳаллий тузилмаларнинг муҳим рол ўйнашини кўрсатади. Германиянинг давлат аппаратида коррупцияга қарши курашиш тизимининг асосий бўлини, бу, федерал ва ер вазирликлари, идораларидаги коррупцияга қарши курашиш бўйича махсус бўлинмалар (одатда бўлимлар)дир. Австрияда коррупцияга қарши курашиш билан махсус прокуратура шуғулланади. Унинг штаб-квартираси Вена шаҳрида бўлиб, Австриянинг барча йирик шаҳарларида ўз филиалларига эга.

Ўзбекистон таълим тизимидаги коррупция: келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари. Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 23 сентябр куни “Таълим тўғрисида”ги қонунни имзолади. Мазкур ҳужжат 19 май куни Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан иккинчи ўқишда, 7 августда Сенат томонидан маъқулланган эди.

Қонунга мувофиқ, таълим турлари қуйидагилардан иборат:

- мактабгача таълим ва тарбия;
- умумий ўрта ва ўрта махсус таълим;
- профессионал таълим;
- олий таълим;
- олий таълимдан кейинги таълим;
- кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш;
- мактабдан ташқари таълим.

Умумий ўрта таълим И-ХИ синфларни ўз ичига олади.

Ўрта махсус таълим академик лицейларда 9 йиллик таянч ўрта таълим асосида 2 йил мобайнида амалга оширилади.

Профессионал таълим бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал таълим даражаларига ажратилади.

Бошланғич профессионал таълим касб-ҳунар мактабларида ИХ синф битирувчилари негизида кундузги таълим шаклида 2 йиллик интеграциялашган дастур асосида бепул амалга оширилади.

Ўрта профессионал таълим коллежларда давлат буюртмаси ёки тўлов-шартнома асосида давомийлиги 2 йилгача бўлган кундузги, кечки ва сиртки таълим шакллари бўйича амалга оширилади.

Ўрта махсус профессионал таълим техникумларда давлат буюртмаси ёки тўлов-шартнома асосида давомийлиги камида 2 йил бўлган кундузги, кечки ва сиртки таълим шакллари бўйича амалга оширилади.

Қонунга кўра, давлат олий таълим, ўрта махсус, профессионал таълим муассасалари ва уларнинг филиаллари, шунингдек давлат иштирокидаги олий, ўрта махсус, профессионал таълим ташкилотлари ва уларнинг филиаллари президент ёки Ҳукумат қарорлари билан ташкил этилади.

Нодавлат таълим муассасаларини ташкил этиш уларнинг таъсисчилари томонидан амалга оширилади.

Нодавлат таълим ташкилотларига лицензия Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси томонидан берилди.

Шунингдек, мазкур Қонун билан, 1997 йил 29 августдаги “Таълим тўғрисида”ги ҳамда “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги Қонунлар ўз кучини йўқотди.

2017 йил 3 январда *“Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”* Ўзбекистон Республикасининг Қонуни қабул қилинди, коррупцияга қарши курашишнинг ҳуқуқий механизми яратилди. Барча давлат ташкилотлари бу механизмни ўз чегараси доирасида ишлаб чиқди. Хўш, олий таълимда коррупцияга олиб борадиган омиллар қаерда?

Биринчидан, кадр танлаш масаласига чуқурроқ ёндашиш керак. Битта нотўғри танланган кадр жамоага йиллаб ҳар томонлама зарар келтиради. У ўз ҳуқуқларини юқори даражада билади, ҳеч қандай чора кўришга имкон қолдирмайди, туткич бермайди. Кўпинча ходимни ишга олишда унинг саводхонлиги, тил билиши ва бошқа интеллектуал салоҳияти бош мезон қилиб олинади. Бу ерда инсонпарварлик, иймон-эътиқод, бағрикенглик каби хусусиятларни ҳам, биров вақт талаб этса-да, эътиборга олиш керак. Қолаверса, кўпчилик ОТМларда ишга қабул қилишда уруғ-аймоқчилик, маҳаллийчилик каби иллатларга ҳам барҳам бериш керак.

Иккинчидан, олий таълимда коррупцияга олиб борадиган ҳолатларга барҳам бериш лозим. Тамагир пора олишнинг ўзига хос механизмини яратади, мавжуд баҳолаш мезонларини ўз фойдасига хизмат қилдиришга уринади: баҳолаш талабларини оғирлаштиради, фан дастуридан ташқари билимларни сўрайди, қайта ўзлаштириш, талаба мустақил иши доирасида ортиқча сарф-харажат билан боғлиқ бир неча саҳифалик реферат, ҳеч қандай амалий аҳамияти йўқ топшириқлар, бугунги кунда самарадорлигини йўқотган, кўр-кўрона кўчириб келинадиган конспектлар, сон-саносиз ва сифатсиз тузилган тестларни ёдлатиш, керакли-кераксиз китобларни тавсия этиш, сотиш ва ҳоказолар билан талабанинг тинкасини қуритади, охир-оқибат, талаба устознинг олдида ўзи “таклиф” билан келади.

Умуман, электрон ахборот манбалари тараққий этган бугунги кунда талабаларни реферат, мустақил иш каби ёзма топшириқларни бажаришга мажбурлаш шартмикан? Ҳозир университетлар атрофида эшигига “Реферат, мустақил ишларни тайёрлаб берамиз” деган пулли хизмат нуқталари пайдо бўлган. Бу талабага нима беради? Ўқитувчи шунча ёзма ишни кўриб чиқишга улгурадими?

Стипендия коеффитсиентидаги баҳо билан боғлиқ тафовутлар ҳам коррупцияга йўл очади. Талаба тамагир ўқитувчидан осонгина юқори баҳо олади. Пул олмайдиган ўқитувчига юқоридан босим ўтказиш, ОТМ лекционери фаол сўз - “илтимос” орқали мақсадига эришишга ҳаракат қилади. Стипендия тайинлаш мезонлари ҳам замонавий талаблар асосида қайта кўриб чиқилиши керак.

Учинчидан, яқингача таълим сифати пастлигини олий таълимга қабул жараёнининг шаффоф эмаслиги билан боғлардик. Сўнгги бир-икки йил ичида қабул қилинган талабаларнинг савиясидан кўриниб турибдики, давлат бизга билимли абитуриентларни

саралаб олишни деярли таъминлаб берапти. Энди олий таълим олдида бу талабаларнинг иштиёқини сўндирмайдиган, фикр эркинлигига дахл қилмайдиган, уларни ҳар томонлама қониктира оладиган салоҳиятли кадрлар билан таъминлаш муаммоси пайдо бўлади. Бу аллақачон сезила бошлади. Илмий салоҳият масаласи тамагир профессор-ўқитувчининг осонгина баҳридан ўтишга тўсқинлик қилади. Битта мутахассис етишиб чиқиши учун бир неча йил керак бўлади. Профессор-ўқитувчини аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш зарур. Бу ваколатни университетнинг ўзига бериш керак.

Тўртинчидан, баъзан талабалар ҳам коррупцияга йўл очади. Енгил-елпи йўлни танлаган талаба мақсадига эриша олмаса, ўқитувчини бадном қилади. Ота-она ҳам уни кўллаб-қувватлайди. Баҳолаш жараёнига ташқи таъсирларни камайтириш, фақат талаба эмас, профессор-ўқитувчини ҳам ҳимоялаш чора-тадбирларини кучайтириш керак.

Коррупцияга қарши қандай курашиш керак? Коррупцияни йўқ қилиш учун авваламбор давлатнинг иқтисодиётга кераксиз аралашувини камайтиришга, давлат муассасаларида ишчилар сонини оптималлаштиришга йўналтирилган босқичма-босқич чора-тадбирларни ўз ичига олган стратегияни ишлаб чиқиш керак, бу эса кейинчалик ушбу ташкилотларда иш ҳақининг ошишига олиб келади. Келгусида қуйидаги йўналишларда коррупцияга барҳам беришда комплекс ёндашув бўйича самарали чоралар кўриш мақсадга мувофиқдир.

Биринчидан, “Давлат хизмати тўғрисида” ги Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиб, муҳокама қилинаётган бўлса-да, ҳали ҳамон мазкур Қонун қабул қилинганича йўқ. Шу сабабдан “Давлат хизмати тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини, шунингдек давлат хизматчиларининг Ахлоқ кодексини қабул қилиш, мазкур нормаларда давлат хизматчиларининг ўз фаолиятини олиб бориш жараёнида амал қилиши лозим бўлган ҳамда коррупцияни вужудга келишига имкон яратиб берувчи сабаб ва шарт-шароитларни олдини олишга қаратилган меъёрлар акс эттирилиши мақсадга мувофиқдир;

Иккинчидан, халқаро ва илғор хорижий давлатлар тажрибасини чуқур ўрганган ҳолда давлат хизматчиларининг мол-мулки, даромадлари ҳамда катта ҳажмдаги ҳаражатларини декларация қилишни тартибга солувчи нормаларни миллий қонунчилик тизимига имплементатсия қилиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса ўз навбатида мансабдор шахсларнинг мол-мулкидаги ўзгаришларни мунтазам равишда кузатиш имкониниятини беради, декларацияларнинг оммавийлиги, яъни жамоатчилик учун очиклиги эса уларнинг коррупцияга қарши курашишдаги аҳамиятини яна-да ошириши шубҳасиздир.

Учинчидан, малакали ишчиларни танлаш. Билим даражаси ва коррупция ўртасида яқин боғлиқлик мавжуд. Малакалироқ ишчиларнинг пора олиш эҳтимоли камроқ. Бундай шароитда ходимларни ўз билимлари асосида ёллашга ёндашув коррупцияга қарши курашда самарали восита бўлиши мумкин. Шунинг учун давлат хизматида киришга даъвогарларга нисбатан ягона талабларни ишлаб чиқиш ва очик танлов имтиҳонлари тизимини жорий этиш зарур. Масалан, Жанубий Кореяда ҳукумат вақти-вақти билан давлат хизматчиларини текширади. Давлат хизматчисининг 5-даражасини олиш учун имтиҳон уч босқичдан иборат. Биринчи қадам номзодларнинг умумий билимларини синаб кўришдир. Имтиҳоннинг ушбу босқичининг предметлари ҳуқуқ, тарих, чет тили ва бошқалар. Иккинчи босқич номзодларнинг касбий билимларини синаб кўришдир. Ҳар бир профессионал гуруҳ турли предметларни билишни талаб қилади, аммо иқтисодиёт ва ҳуқуқ умумий фанлардир. Учинчи босқичда номзоднинг шахсий хусусиятларини текшириш учун суҳбат ўтказилади.

Тўртинчидан, ходимларнинг мотивацияси (иш ҳақи). Нафақат иқтисодий назария, балки амалиёт шуни кўрсатадики, иш ҳақи даражаси коррупция схемаларида иштирок этишнинг афзалликлари билан таққосланадиган, қўлга тушиш хавфини ҳисобга олмаганда, коррупциянинг олдини олувчи асосий омил ҳисобланади. Шуни ҳисобга олган ҳолда, давлат хизматчиларига хусусий сектор билан рақобатдош иш ҳақи таклиф қилиниши керак. Шунингдек, давлат хизматчиларининг иш фаолиятини баҳолаш тизими ва юқори лавозимдаги ишчиларга уларнинг фаолияти самарадорлигига қараб маош тўлаш тизимини жорий этиш зарур.

Бешинчидан, жазо (обрў, жарималар). Коррупция схемаларида иштирок этиш харажатларининг камлиги сабабли, коррупция фаоллиги ўсмоқда. Коррупция учун жавобгарликни кучайтиришга қаратилган чора-тадбирлар коррупцияни енгишда алоҳида рол ўйнаши мумкин, чунки кўп ҳолларда ходим учун коррупция харажатлари унинг асоратларидан каттароқдир.

Олтинчидан, мониторинг (аудит ва аниқлаш имконияти). Кўпгина давлатлар “пора бериш” орқали коррупцияга қарши курашда аудит ролини кучайтириш зарурлигини тан олишади. Бухгалтерлар ва аудиторларнинг глобал коррупцияга қарши стратегияга қўшадиган ҳиссасини муҳокама қилиш учун Халқаро бухгалтерлар федерацияси “Бухгалтерия иши ва коррупцияга қарши курашиш” маърузасини эълон қилди. Европа Кенгашининг Коррупцияга оид Жиноят ҳуқуқи тўғрисидаги конвенцияси мамлакатлардан ҳар қандай давлатнинг мансабдор шахсларига ваъда бериш, таклиф қилиш ёки бирон-бир асоссиз устунлик бериш учун жиноий жавобгарликка олиб келадиган миллий қонунларни қабул қилишга чақиради. Бундай жиноят, шунингдек, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тартибини қўллаган ҳолда давлат хизматчиларининг порахўрлиги билан боғлиқ хатти-харакатлар тўғрисида қасдан нотўғри тақдим этилган деб ҳисобланиши керак.

Еттинчидан, технологиялар (электрон ҳуқумат, жамоат назорати). “Электрон ҳуқумат”нинг тўлақонли ишлаши давлат харидларининг аксарият қисмини ва аҳоли, бизнес ва давлат ўртасидаги муносабатларнинг бутун тизимини шаффоф қилиш имконини беради ва бу тармоқнинг ҳажмини сезиларли даражада камайтиради. Иккинчиси бизнесни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади. Масалан, Сингапурда кўплаб зарур хизматларни, масалан, паспорт ва туғилганлик ҳақидаги гувоҳномани уйда зарур шаклларни тўлдириб, тегишли органларга электрон почта орқали юбориш орқали олишингиз мумкин. Ҳуқумат бундай хизматларни Интернет орқали тақдим этиши одатий тарз сифатида қабул қилинади. Шуни таъкидлаш керакки, агар фуқаро ушбу хизматларни олиш учун муассасага шахсан ташриф буюрса, у ҳолда ушбу муассасага алоҳида эҳтиёжсиз келганлик учун унга жарима солинади.

Хулоса. Юқоридагилардан шундай хулосага келиш мумкинки, Коррупция Ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий ҳаётига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатган.

Кадр танлаш масаласига чуқурроқ ёндашилмаслиги, олий таълимда коррупцияга олиб борадиган ҳолатларга барҳам берилмагани, таълим сифати пастлиги, олий таълимга қабул жараёнининг шаффоф эмаслиги, салоҳиятли ва замон талабига мос кадрлар етишмаслиги, талабаларнинг ўқув жараёнига енгил-елпи муносабатда бўлиши, ойлик маошларнинг камлиги, қоғозбозлик жараёнларининг кўплиги туфайли Ўзбекистон жаҳоннинг коррупцияни ўлчаш кўрсаткичлари ва стандартларида қуйи ўринларни эгаллаб

турибди. Бу эса дунёнинг ривожланган мамлакатларида Ўзбекистонга нисбатан салбий фикр уйғонишига туртки бўлмоқда.

Ушбу ҳолатни яхшилаш бўйича қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, очиқлик ва ошкоралик сиёсатини юритиш. Агар давлат идораси ёки мансабдор шахс жамоат олдида ўз фаолияти тўғрисида – молиявий масалалардан тортиб ишга қабул қилинишгача ҳисобот берса, бу коррупцияни камайтиришга ёрдам берувчи очиқлик бўлади.

Иккинчидан, фуқаролик жамияти иштирокини таъминлаш. Давлат фуқаролик жамиятига кўпроқ суяниши, унга ёрдам бериши ва рағбатлантириши керак. Агар давлат коррупцияни илдизига болта уришни истаса, фуқаролик жамиятининг кўмаги давлатнинг ўзи учун муҳим ёрдамдир.

Учинчидан, қатъий жазони белгилаш. Албатта, қонунчилигимизда порахўрлик учун жазо чоралари кўзда тутилган. Аммо маълум вақт ўтгач, биз пора олганларни яна давлат органларида, қайсидир ташкилотларда кўрамиз. Коррупционер амалдорлар амнистия қилинмаслиги ва улар иш учун қайта тикланмасликлари керак. Лавозим жиноятлари, айниқса порахўрлик учун жазо бошқаларни бу йўлдан қайтарувчи намуна бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Р.Шерқулов, “Таълимдаги коррупция – энг олий жиноят” (2018) “Халқ сўзи” газетаси <<https://xs.uz/uz/post/talimdagi-korrupsiya-eng-olij-zhinoyat>>
2. Б.Баҳриддинова, “Коррупция олий таълим тизимини емирмоқда” мақоласини ўқиб...” (2019) “Маърифат” газетаси <<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/olii-talim/2481.htm>>
3. “Таълим соҳасида коррупцияга қарши кураш. “Таълим муассасасида коррупцияга қарши кураш” (2020) <https://shkolyariki.ru/uz/rabota/antikorrupsiya-v-obrazovani-antikorrupcionnaya-deyatelnost.html>
4. “Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш соҳасида Давлат сиёсатини такомиллаштириш масалалари” (2020) <http://www.ombudsman.uz/oz/docs/ozbekistonda-korrupsiyaga-qarshi-kurashish-sohasida-davlat-siyosatini-takomillashtirtish-masalalari>
5. “Коррупцияга қарши курашиш соҳасида олий таълим тизими масъул ходимларини ўқитиш” (2019) <https://proacademy.uz/uz-lat/news/view?alias=531>
6. “Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2021 йил апрел ойидаги ҳисоботи” (2021) <https://anticorruption.uz/uz/item/monthly-report>
7. “Коррупцияга қарши курашиш бўйича мустақил орган керакми? Хориж тажрибаси нима дейди?” (2020) <http://hudud24.uz/korrupsiyaga-qarshi-kurashish-boyicha-mustaqil-organ-kerakmi-xorij-tajribasi-nima-deydi/>
8. “Коррупция – келажакка таҳдид” (2021) <https://customs.uz/oz/news/view/6787>
9. Б.Ҳамидов, “Ўзбекистондаги коррупция хавфи бўлган соҳалар” (2020) “Правда востока” газетаси <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistondagi-korrupsiya-xavfi-bolgan-sohalar>
10. “Коррупция ва миллий тараққиёт: муаммо ва ечим” (2019) <https://tuit.uz/post/korrupsiya-va-milliy-taraqqi-yot-muammo-va-yechim>